

EFFECTO DEL BAÑO CON OSOS MARINOS EN MENORES CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL

Cecilia Martínez Cantera, Ana María Fidalgo de las Heras, Susana Sánchez Rodríguez y Ana Molina Yagües

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Psicología, C/ Iván Pavlov, 6, 28049, Madrid, España.

Palabras clave: osos marinos; investigación; psicobiología.

La intervención asistida con animales no es algo nuevo, pero todavía tiene mucho futuro de investigación por delante.

Viendo investigaciones anteriores se ha visto que hay muchos aspectos positivos ayudando al estado físico, al emocional, mental y social de las personas que participan. Además, se ha visto que existen beneficios tanto si se hace en grupo como en individual [1].

El asunto es demostrar todo esto con ciencia y por ello para nuestra investigación hacemos dos grupos de 6 niños cada uno con discapacidad. Tras realizar un programa de actividades donde se incluían los baños con osos se les pasaba una escala de emoticonos donde decían lo contentos (o no que se sentían) además de pasarles antes y después del programa algunas pruebas para evaluar aspectos relevantes sobre el estado general de los niños [1].

¿Los resultados? Los niños se veían, ellos mismos, más contentos cuando estaban con los osos que con las otras condiciones además de que los propios familiares percibían este efecto positivo. Otro de los frentes abiertos es que además de ver efectos positivos en las personas, también podemos intentar ver los efectos en el bienestar de los animales, en este caso los osos. Lo importante es continuar para poder demostrar todo esto [1].

Agradecimientos

Agradecemos tanto a las asociaciones/instituciones que nos permiten que sus integrantes sean participantes del proyecto, además de a la universidad por la. A su vez agradecemos a todos los integrantes del equipo de investigación y participantes incluyendo también a las responsables y entrenadoras de los animales y del centro Faunia al completo ya que sin la colaboración de todos esto no sería posible.

Referencias

[1] Molina, A. (2022). Aplicación de metodologías observacionales al estudio de la personalidad en osos marinos (*Arctocephalus pusillus*). Trabajo Fin de Grado. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid.